

3-SHO'BA: ADABIYOT FANINI O'QITISHNING INNOVATSION USULLARI

XUDOYBERDI TO'XTABOYEVNING "QAYDASAN, BOLALIGIM" TURKUM HIKOYALARIDA BEG'UBOR BOLALIK TALQINLARI

Safo Matchanov

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Pedagogika fanlari doktori, professor

O'zbek bolalar adabiyotining ulkan yozuvchisi Xudoyberdi To'xtaboyev badiiy ijod olamiga garchi qissanavis, romannavis sifatida kirib kelgan bo'lsa-da, hikoyachilikda ham o'zining yuksak iste'dodini namoyish qila bilgan ustoz so'z san'atkoridir.

Yozuvchining "Shoshqaloq" nomli ilk hikoyasidayoq qahramon xarakteri tasvirida qiziqarlilik, farg'onacha lutf, badiiy tilning shiradorligi bo'y ko'rsatgan bo'lsa, u keyinchalik adib badiiy mahoratini ko'rsatuvchi mezonga aylandi deyish mumkin.

"Har bir yozuvchining o'ziga xos hayot yo'li bor, - deb yozgan edi akademik M.Qo'shjonov "Sariq devni minib" kitobidagi so'zboshida. – Tabiiyki, u tug'ilib o'sgan muhit ham, uni o'rab olgan tabiat olami ham, uning bolalik chog'lari-yu, ilmga intilishlari ham, va nahoyat, adabiyotga kirib kelish yo'llari ham o'ziga xos bo'ladi... Xudoyberdi To'xtaboyevning yozuvchilar safiga kirib kelish sirlari bilan qiziqsangiz, anglaysizki, u adabiyot maydoniga o'nqir-cho'nqirli yo'llar bilan, ba'zan qoqilib-suqilib, qanchadan-qancha qiyinchiliklarni yengib kirib kelgan".

Ustozga qo'shimcha qilib aytish joizki, mahorat cho'qqilarini egallashda "o'nqir-cho'nqirli yo'llar" va turli qiyinchiliklar bilan birga, xalq rivoyati va til boyliklarini o'zlashtirish bilan bog'liq xudo bergan talantini ham alohida ta'kidlash zarur.

Darhaqiqat, o'zi qalamga olgan qahramonlar ruhiyati ich-ichiga kirib borish, surati va siyrati tasvirining uyg'unligiga erishish orqali kitobxonning o'zligini anglashga yo'naltirilishini badiiy adabiyotning bosh vazifasi deb bilgan adib jahonga mashhur "Sehrli qalpoqcha", "Sariq devni minib" asarlarini yaratgunga qadar katta hayot va ijod maktabini o'taydi. Adib asarlari xususida gap ketganda, bolaligida boshdan kechirgan turmush mashaqqatlari, bobosi va buvisi tarbiyasi, o'qituvchilik

faoliyati, gazetalar tahririyatidagi feʼetonchiligi boʻlajak yozuvchini hayotga jiddiy koʻz bilan qarashga yoʻnaltirganini sezish qiyin kechmaydi.

“Mening bolalik va oʻsmirlik davrim, - deb yozadi X.Toʻxtaboyev, - urush davriga toʻgʻri kelgan. Ota-onasiz yetim qolgan hamqishloqlarimning oʻkinch va armonlarini eshitganman. Oʻgʻlidan qora xat kelgan onalarning koʻksini yulib dodlaganlarini, akasini intizor kutayotgan singillarning, eridan barvaqt judo boʻlgan yosh-yosh juvonlarning pinhoni koʻz yoshlarini koʻrganman. Oʻgay otam – usta Abduqodir ishchi bataʼonga ketgach, biz oilada sakkiz bola qoldik. Men ular bilan rosa bolalar uyidan bolalar uyiga oʻtib “sayr” qilganman. Hatto Toshkentdan Qoʻqongacha piyoda kelgan paytlarim boʻlgan”.

Dindor buvisi bilan bobosining koʻngliga taskin beruvchi hikoya va ertaklari ruhida tarbiya topgan yozuvchi asarlarida dev, sehrGAR, afsungar, iblis, jodugar, jin kabi majoziy obrazlarga keng oʻrin berilishi, “bulutdek baland”, “bilaklari yoʻgʻon; bittasi chaqoloqning belidek keladi”, “naʼra tortganida xonaning shifti koʻtarilayotgandek boʻladi” singari afsonaviy qahramonlarga xos obrazli iboralarning ishlatilishi tabiiy. Har qanday yozuvchining xarakter yaratish mahorati bilan bogʻliq bu xususiyatni X.Toʻxtaboyev asarlari syujetining qiziqarliligi va badiiy tilining oʻziga xosligini taʼminlagan omillardan biri sifatida baholash mumkin.

Bolalar adabiyotining qon tomiri boʻlgan hayotbaxsh didaktika va badiyat uygʻunligiga yozuvchining oʻziga xos munosabati mavjud. Jumladan, “Qizgʻanchiq”, “SHoshqaloq”, “Orif cholning oʻrikzori” hikoyalarida kichkintoylar hayotidan olingan (buni adibning oʻz hayotidan olingan deyish ham mumkin) eʼtiborli biron voqea tasviridan kelib chiqadigan tabiiy xulosa koʻproq oʻsha voqea tufayli hikoya qahramoni tushgan holat tarzida havola qilinadi.

“Qizgʻanchiq” hikoyasi biror narsasini oʻrtoqlariga ravo koʻrmaydigan SHavkatjon degan bolaning qilmishlariga bagʻishlanadi. Oʻzi qiynalib qolganida oʻrtoqlarining beminnat yordam koʻrsatishi uning tepsa-tebranmas qalbini larzaga keltiradi, boshqalarga boʻlgan munosabatini tubdan oʻzgartirib yuboradi. SHavkatjon timsolidagi qizgʻanchiq bolaning qayta tarbiyalanishi hali oq bilan qorani ajrata olmaydigan kitobxonlar uchun chinakam ibrat namunasi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. X.Toʻxtaboyev. Qaydasan, bolaligim. – Toshkent: Ziyonashr. 2019.
2. Oʻzbek bolalar adabiyoti antologiyasi. II-jild. – T.: CHoʻlpon. 2017.
3. M.Jumaboev. Oʻzbek bolalar adabiyoti. –T.: Oʻqituvchi. 2010.

